

№2/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 1 2025 mart

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

2/2

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova- pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva- filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.A. Xasanov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

A.M. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov- tarix fanlari nomzodi, dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova- siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

IJTIMOYIY-GUMANITAR FANLAR

Alimova M.Sh. Jamoatchilik nazorati orqali talabalarning faolligini oshirish va ularni mustaqil nazorat tizimiga jalb etish	256
Mirzayev T.T. Huquqiy madaniyatning amaliyotdagi holati va uni ta'lim tizimiga ta'siri	261
Kamolova M.J. Media falsafa haqidagi qarashlar tahlili	267
Iminov O.N. Oliy ta'lim muassasalarida talabalarni g'oyaviy-estetik va axloqiy tarbiyalashning innovatsion metodlari	273
Vohidov S.B. Talabalarning ilmiy bilimlarini o'quv vaziyatlar asosida rivojlantirishning pedagogik zaruriyati. muammo va yechimlar	277
Madumarov B.Y. Ekotsentrizm va ekotizimlar o'rtasidagi bog'liqliklar	281
Bektashev B.B. Yoshlar dunyoqarashini shakllantirishda ijtimoiy va ma'naviy omillarning ta'siri	285
Raximova Z.X. O'quvchilar va o'qituvchilar o'rtasidagi samarali muloqotning ta'lim sifatiga ta'siri	290
Pozilova M.M. 2011-yilda ayollar tadbirkorligining rivojlanishi: "Iqbol" gazetasi materiallari tahlili	298
Djumabayev I.A. OTM matbuot xizmati va media-marketing: jamoatchilik e'tiborini jalb qilish	301
Qaxxorova Sh.A. Al Xorazmiy asarlari vositasida talabalarda analitik fikrlashini rivojlantirish usullari	306
Xolliyeva D.D. Konstitutsiya – erkin va farovon hayot garovi	311

ANIQ VA TABIIY FANLAR

Muydinova M.A., Zokirova N.A. Texnologik ta'lim jarayonida ixtirochilik va loyihalashtirish kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik asoslari	315
Komilov M.M., Mirzaalimov A.A., Mirzaalimov N.A., Muydinova M.A., Mirzaalimova M.S., Xaydarov Sh.Y. Laboratoriya mashg'ulotlarida qo'llaniladigan ikki yarim davrli to'g'irilagichdan o'tayotgan kuchlanishni aniqlash	318
Do'monov B.M., Rustamov S.A., Mutalibova N.G'. Umumta'lim maktablarida kimyo fanidan virtual laboratoriya tajribalari to'plamini yaratish va amaliyotga qo'llash: refleksiya metodi yondashuvi	322
Nizomova B.B. Tabiiy fanlar integratsiyasi asosida biologiya o'qitish jarayonini takomillashtirishda integratsion jarayon va STEAM-ta'lim texnologiyasidan foydalanish	326
Rahmonov M.Sh. Google Classroom: talabalar va o'qituvchilar uchun raqamli ta'lim muhiti va uning afzalliklari	333
Temirova G.G., Yusupova N.N. Informatikadan topshiriqlar va ularning turlari	340
Toxirov F.B. Pedagogik faoliyatda kreativ yondashuv asosida axborot bilan ishlash strategiyalari	343
Axmadaliyev U.A. Kichik gidroelektr stansiyalar fanini o'qitishda Keys-Stadi metodi va Matlab/Simulink dasturidan foydalanish	348
Bekchonova Sh.B. Raqamli texnologiyalar muhitida talabalarning kiberpedagogik kompetensiyalarini rivojlantirish jarayonlarining ilmiy-nazariy asoslari	352
Mamadaliyev B.K. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativ qobiliyatini rivojlantirishning dasturiy ta'minotini takomillashtirishda algoritmlar nazariyasi elementlaridan foydalanish	357
Shabdullayeva L.O. Oliy ta'lim muassasalarida raqamli ta'lim resurslaridan foydalanishning ahamiyati	361
Toxirova M.X. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarida tabiiy fanlarni STEAM asosida o'qitish va integrativ yondashuv tamoyillari	364
Karimova N.A., Sirojiddinov B.A. G'o'za hosildorligiga sharoitning ta'siri	369

inson ehtiyojlari bilan bir qatorda ekologik salomatlikni qo'llab-quvvatlaydigan, tabiat va inson hayotini hurmat qiladigan boshqaruvni rag'batlantiradigan asosni taklif qiladi. Ushbu siljish inson ehtiyojlari va iqtisodiy omillarni qadrlaydigan kontekstda ekologik ma'suliyatni yuklagan holda, har bir insonning hayot sifatini yaxshilash bilan birga, atrof-muhitga zarar etkazadigan amaliy echimlarni taklif qiladi. Muvozanatli yondashuvni targ'ib qilishda ekotsentrizmning ma'lum bir tomonlarini o'rganish muhim. Bu beixtiyor insonning, ayniqsa kambag'al qatlamning manfaatlarini istisno qiladigan amaliyotlarga olib kelishi mumkin. Ekologik masalalar bilan bir qatorda inson tajribasi va an'analarini ham qadrlash orqali bu yondashuv umumiy ma'suliyat hissini shakllantiradi, ekologlar va mahalliy hamjamiyatlar o'rtasida jamoaviy ish olib borishni rag'batlantiradi. Bu ishtirok nafaqat axloqiy munozaralarni boyitibgina qolmay, balki atrof-muhitni muhofaza qilish bilan shug'ullanuvchi barcha tomonlar o'rtasida suhbat va tushunish zarurligini ta'kidlab, ekologik jihatdan sog'lom va adolatli siyosatni qo'llab-quvvatlaydi. Bundan tashqari, muvozanatli ekologik axloq axloqiy qarorlar qabul qilishda empirik dalillar va real sharoitlarni kiritishni talab qiladi. Samarali siyosat atrof-muhitga etkazilgan zararining ta'sirini aniqlaydigan ilmiy tadqiqotlarga asoslanishi, shuningdek, unga hissa qo'shadigan ijtimoiy-iqtisodiy elementlarni hisobga olishi kerak. Etika, iqtisod, ekologiya va ijtimoiy fanlarni birlashtirgan fanlararo yondashuv atrof-muhit muammolarini aniqroq tushunishni ta'minlaydi, ijodiy va kontekstga mos yechimlarni topishga yordam beradi. Ushbu keng qamrovli ko'rinish ekotsentrizm va antropotsentrizm o'rtasidagi aniq bo'shliqni bartaraf etishi mumkin, natijada nafaqat ekotizimlarni himoya qiladigan, balki insonning chidamliligi va farovonligini yaxshilaydigan kombinatsiyalangan usullar paydo bo'ladi. Chunki, "hozirgi tabiatga bo'lgan munosabat asosan jamiyatning antropogen yo'nalishini aks ettiradi" va bu borada muvozanatni topish muhim ahamiyatga ega masalalardan biridir. Oxir-oqibat, muvozanatli ekologik axloqni qabul qilish barqaror kelajakka yordam beradi, insoniyatning asosiy huquqlari va ehtiyojlarini buzmasdan ekologik sifatni ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://www.usatoday.com/story/entertainment/movies/2022/11/03/lightning-mcqueen-car-creation/10392116002/>. Мурожаат этилган сана: 25.02.2023 й.
2. <https://www.bbc.com/russian/features-58665260> - Мурожаат этилган сана: 22.06.2023 й.
3. http://books.google.com/books?id=LQ54wwEACAAJ&dq=Ethical+dilemmas+of+ecocentris+in+economic+systems&hl=&source=gbs_api
4. Fisher, JA, Holmes, G, Keane, A, Luque-Lora, et al.. "The global conservation movement is diverse but not divided". Nature Sustainability, 2019, - P. 32.
5. Lynn, William S.. "Contested Moralities: Animals And Moral Value in the Dear/Symanski Debate". WBI Studies Repository, 1998. – P. 223
6. Омонов. Экологик муаммолар ва уларни ёритишнинг ижтимоий-фалсафий жиҳатлари" Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, vol. 4, no. 26, 2024, - Б. 370.

UO'K: 172.4:321.011(575.1:100)

YOSHLAR DUNYOQARASHINI SHAKLLANTIRISHDA IJTIMOY VA MA'NAVY OMILLARNING TA'SIRI

<https://zenodo.org/records/15336863>

Bektashev Baxromjon Baxtiyarovich
Andijon davlat pedagogika instituti,

Annotatsiya. *Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasida yoshlar siyosatining shakllanishi va rivojlanishi, uning ijtimoiy-ma'naviy, iqtisodiy, siyosiy determinantlari hamda yoshlar dunyoqarashi shakllanishiga ta'siri ilmiy tahlil qilinadi. Shuningdek, globallashuv jarayonlari, g'oyaviy-mafkuraviy*

tahdidlar sharoitida milliy qadriyatlar, ma'naviyat va tarbiyaning o'rni yoritilgan. Maktab va ta'lim muassasalari, oilaviy muhit hamda jamiyatning boshqa ijtimoiy institutlari bilan hamkorlik masalalari tahlil qilinib, amaliy tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: *yoshlar siyosati, dunyoqarash, determinant omillar, ma'naviyat, ta'lim, g'oyaviy immunitet, globallashuv, milliy qadriyatlar.*

Аннотация. *В данной статье проводится научный анализ формирования и развития молодежной политики в Республике Узбекистан, ее социально-духовных, экономических, политических детерминант и влияния на формирование мировоззрения молодежи. Также освещается роль национальных ценностей, духовности и воспитания в условиях процессов глобализации, идеологических угроз. Проанализированы вопросы сотрудничества со школами и образовательными учреждениями, семейной средой и другими социальными институтами общества, даны практические рекомендации.*

Ключевые слова: *молодежная политика, мировоззрение, детерминантные факторы, духовность, образование, идеологический иммунитет, глобализация, национальные ценности.*

Abstract. *This article provides a scientific analysis of the formation and development of youth policy in the Republic of Uzbekistan, its socio-spiritual, economic, and political determinants, as well as its influence on the formation of youth worldview. The role of national values, spirituality, and upbringing in the context of globalization processes and ideological threats is also highlighted. Issues of cooperation with schools and educational institutions, the family environment, and other social institutions of society were analyzed, and practical recommendations were given.*

Keywords: *youth policy, worldview, determining factors, spirituality, education, ideological immunity, globalization, national values.*

O'zbekistonda jamiyat va xalq hayotining barcha sohalarida qatori, yoshlarning ijtimoiy va iqtisodiy jarayonlardagi o'rni va ahamiyati bilan bog'liq jabhalarida tub burilishlar yasadi. Ushbu jarayonning tarkibiy qismi sifatida namoyon bo'lgan qonun ustuvorligiga asoslangan huquqiy-demokratik, fuqarolik jamiyati asoslarining mustahkamlanishi tufayli davlatning yoshlarga doir siyosati to'g'risidagi qarashlar va bunda ijtimoiy munosabatlarning qaror topishi natijasida yosh avlod qiyofasidagi o'zgarishlar hamda bu o'zgarishlarning ijtimoiy taraqqiyotga ta'siri muammolarini o'rganish bugungi kunda muhim ahamiyatga ega bo'lib bormoqda.

Shu nuqtai nazardan, davlatning yoshlarga doir siyosatida bozor munosabatlari mustahkamlanib borayotgan hozirgi sharoitida jamiyat ijtimoiy negizida yuz berayotgan o'zgarishlar, yosh ijtimoiy qatlamlar orasidagi tabaqalashuv jarayonlari natijasida vujudga kelayotgan yangiguruhlar, shuningdek, ularning rang-barangligini ta'minlovchi tamoyillarni hisobga olishga to'g'ri kelmoqda. Aynan ana shu tamoyillarga tayanib ish olib borish bu siyosat tayanadigan ijtimoiy negiz va iqtisodiy omillarning asosini tashkil etilmoqda. Ushbu yo'nalishdagi faoliyatning to'g'ri tashkil etilishi, nafaqat jamiyat taraqqiyotini ta'minlash, balki yana ko'plab sohalar, hatto uni boshqarishga ham ijobiy jihatdan ta'sir etib, ijtimoiy-siyosiy jarayonlar rivojini ta'minlay olishi ma'lum bo'lmoqda. Shunday ekan, ijtimoiy fanlar tizimida davlatning yoshlarga doir siyosati bilan ushbu masala chuqur o'rganilishi bir qator ijtimoiy, jumladan siyosiy fanlarda e'tibor bilan tahlil qilinishi lozimligi davr talabiga aylanib bormoqda.

Bugungi kunda jamiyatimizda qonun ustuvorligi qaror topib, davlatning yoshlarga doir siyosati ijtimoiy-iqtisodiy asoslari mustahkamlanayotgan ekan, Yangi O'zbekiston rivojini ushbu bosqichida mazkur soha bilan bog'liq tizimda jiddiy o'zgarishlar yuz berayotganligini hisobga olib, ularni nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham o'ziga xos tarzda tahlil qilish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Yangi O'zbekiston tajribasi shundan dalolat beradiki, mustaqillikning o'tgan yillari davomida jamiyatimiz hayotining barcha sohalarida amalga oshirilayotgan islohot natijalari, xalq ma'naviyatining tiklanishi, boy, milliy tarixiy

merosimizning keng o'rganilishi, an'analarning asrabavaylanishi, madaniyat va san'at, fan va ta'lim ravnaqi yoshlarga oid siyosat samaradorligini oshirish masalalari bilan uzviy bog'liqdir. Bu sohalardagi islohotlar va ularning bugungi kundagi yuksak natijalari ushbu siyosatning samarali amalga oshirishini ta'minlashga qaratilgan nafaqat iqtisodiy, siyosiy omillar, balki ma'naviy asoslarning ham nihoyatda mustahkam zaminga tayanishini yaqqol ko'rsatib turibdi. Masalaning bu jihatini tadqiq qilgan ba'zi olimlar samarali yoshlar siyosati G'arb sivilizatsiyasining bir necha asrlik taraqqiyoti natijasi va bugun uning yutuqlari ushbu sohada aks etmoqda deb hisoblaydilar. Ammo masalani keng tahlil qilish, ayniqsa Sharq qomusiy olimlarining merosini chuqur o'rganish, bu qarashlarning bir tomonlama xususiyatga ega ekanligi, ularda ko'proq yevropa markazchilik tendensiyalari ustivorligini yaqqol ko'rsatadi. Shu bilan birga, tahlil Sharq xalqlariga xos yoshlar tarbiyasi tamoyillari va bu sohada uzoq tarixiy taraqqiyot natijasida shakllangan ma'naviy omillar va urf-odat hamda milliy an'analar Yangi O'zbekistonda yoshlarga doir davlat siyosatini tashkil qilish va amalga oshirishning muhim asoslaridan biri bo'layotganidan dalolat beradi. Ayni shu ma'noda, "...Sharq ...ni teran o'rganish, shu asosda ulug' madaniyatimiz va qadriyatlarimiz ildizlarini jonlantirish, yaqin o'tmishimizdan qolgan mafkuradan xalos bo'lish, o'zimizning asrlar sinovidan o'tgan, ulug' ajdodlarimiz bizga qoldirgan milliy mafkura va tafakkurimizni tiklash, uni zamonaviy umumbashariy ruh bilan boyitish hammamizning dolzarb vazifamizdir" [1].

Ta'kidlash joizki, har qanday mamlakatdagi ilmiy asoslangan va zamonaviy tamoyillarga tayanadigan yoshlarga doir davlat siyosatini samarali shakllantirish jarayoni jamiyat hayotining ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, huquqiy, ma'naviy, madaniy sohalarda tub o'zgarishlarni amalga oshirishni taqozo etmoqda. Bugungi kunda ushbu yo'nalishdagi xorij tajribasini o'rganish, xususan, G'arbda chop etilayotgan asarlar tahlili mazkur jarayonning iqtisodiy, huquqiy va siyosiy jihatlariga ko'proq e'tibor berilib, ma'naviy-axloqiy asoslariga yetarli darajada e'tibor qaratilmayotganini yaqqol ko'rsatmoqda. Jamiyatning iqtisodiy ta'minlanganligi bilan yoki tegishli qonunlar qabul qilinishining o'ziyoq davlatning samarali yoshlar siyosatini to'la-to'kis shakllantirib qo'ya olmaydi. Bu siyosatning eng muhim vazifalaridan biri yoshlar ongini, ma'naviyatini o'zgartirish va ularning yangi zamonga mos tafakkurini dunyoga keltirishdan iboratdir. Bunday nihoyatda murakkab va serqirra vazifani amalga oshirishda aynan ma'naviy omillarning o'rni va ahamiyati ayniqsa, beqiyosdir. O'tmishdan ma'lumki, insoniyat taraqqiyotining rivojlanish bosqichida ma'naviyat sohasi hamisha dolzabr masala sifatida e'tibor qaratilgan. Aslini olganda, ma'naviyat insonni o'zligini anglatuvchi betakror mo'jizaviy kuch- qudratga egadir. Ma'naviyat shunday qudratli kuchdirki, u millatimiz, xalqimizni buyuk va ulug'or maqsadlar sari birlashtiruvchi bayroqdir. Bugun dunyo miqyosida shiddat bilan qechayotgan bunday jarayonlar ijtimoiy hayotning barcha jabhalariga, jumladan, ma'naviy-ma'rifiy sohalarga ham jiddiy ta'sir o'tkazmoqda. Mana shunday murakkab bir sharoitda tinchlik, barqarorlikni asrash, mustaqillikni mustahkamlash har bir davlat oldida turgan ustuvor vazifalardan biri bo'lib qolmoqda. Bugungi kunda mamlakatimizda aniq maqsadga yo'naltirilgan ma'naviy-ma'rifiy ishlarni tizimli tashkil etish borasida samarali ishlar qilinmoqda. Globallashuv jarayonlarining shiddatli tus olishi dunyo miqyosida tinchlik va barqarorlikka qarshi yangi tahdid va xatarlarni tobora kuchayotganligini namoyon etmoqda. Zero, dunyoda sodir etilayotgan bunday murakkab va tahlikali vaziyatni keskin tus olishi har qanday xalq, millat, jamiyat va davlat hayotida muntazam sezgir, xushyor hamda ogox bo'lish borasida jiddiy fikrlashni taqozo etmoqda. Ayniqsa, bugungi globallashuv sharoitida xalq va millatning madaniyati hamda ma'naviyatiga rahna solish orqali uni izdan

chiqarishga bo'lgan harakatlar tobora oydinlashmoqda. Shu bois, ota-bobolarimiz qadimdan bebaho boylik bo'lmish ma'naviyat va ma'rifatning yoshlar tarbiyasi, inson kamoloti va millat ravnaqining eng asosiy shartlaridan biri deb, bilganlari bejiz bo'lmagan. "Hujjatul Islom" Imom Abu Homid al-G'azzoliy "Kimyoi saodat" asarida ta'kidlaganidek: "Inson farishta va hayvon orasidagi mahluqdir. Hayvon rivojlanmaydi, chunki uning kamolot quvvati yo'q. Farishta ham rivojlanmaydi, chunki uning o'zi pok ilohiy nurdan iborat, Chunki insonlardagina rivojlanish, ruhiy kamolot hislati mavjud" [2].

Ma'naviy tarbiya – taraqqiyot taqozosi, jamiyat rivojining o'ziga xos omili ekani shubhasiz. Ammo ayni vaqtda u yoshlarning axloqiy qiyofasi, qalbi va ongini egallayotgan tamoyillar mazmun-mohiyatini belgilaydigan, ya'ni, shakllanib kelayotgan avlodning ma'naviyatiga katta ta'sir qiladigan, bu sohadagi ma'naviy mezonlarni shakllantiradigan va mustahkamlaydigan eng muhim omillardan biridir. Uzlüksiz va keng qamrovli bu jarayon tufayli mamlakatimiz aholisi, endigina hayotga kirib kelayotgan yoshlarimizni yot va begona g'oyalar ta'siridan himoyalash, ularda mustaqillik tafakkuri va zamonaviy dunyoqarashni shakllantirish davlatimiz siyosatining nihoyatda dolzarb jabhalaridan biriga aylantirmoqda. Ammo, bu sohada muammolar yo'q, deb bo'lmaydi, amalga oshirilishi lozim bo'lgan dolzarb masalalar ham talaygina. Shu ma'noda, 2021-yil 26-martdagi O'zbekiston Respublikasi Prezident Shavkat Mirziyoevning "Ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish va soha rivojini yangi bosqichga ko'tarish to'g'risida"gi PQ-5040 sonli Qarorida ta'kidlanganidek mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlar va bunyodkorlik ishlari natijasida xalqimizning ongu tafakkuri, dunyoqarashi o'zgarimoqda. Yurtimizda huquqiy davlat, fuqarolik jamiyatini barpo etishda "Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari" degan hayotbaxsh g'oyaning ahamiyati tobora ortib bormoqda [3]. Aynan, bugungi kunda mamlakatimizda "Milliy tiklanishdan - milliy yuksalish sari" g'oyasi asosida O'zbekiston taraqqiyotning yangi davriga qadam qo'ygani, amalga oshirilayotgan keng ko'lamli ijtimoiy-iqtisodiy vama'naviy-ma'rifiy sohalardagi islohotlar eng avallo, yurtimiz taraqqiyotiga zamin yaratmoqda. Yurtdoshlarimiz, ayniqsa yosh avlod qalbida Vatanimiz taqdiri va kelajagi uchun daxldorlik va mas'uliyat hissini oshirish, yot g'oyalarga qarshi mafkuraviy immunitetni shakllantirishga qaratilgan targ'ibot tizimi shakllandi. O'tmishdan ma'lumki, bir xalqni o'ziga tobe qilishni istagan kuchlar avvalo uni o'zligi, tarixi, ma'naviyati va madaniyatidan judo qilishga alohida e'tibor qaratishgan. Zero, ma'naviy jihatdan zabt etilgan har qanday xalqni madaniy-ma'naviy taraqqiyotini bo'g'ib qo'yish istilochi, bosqinchi mamlakatlarning mustamlakachilik tartiblarini saqlab turish va mustahkamlashning azaliy, tarix sinovidan o'tgan an'anaviy usullaridan biri bo'lib hisoblanadi. Istilochi mamlakat itoat qildirilgan xalqlarni borabora o'ziga singdirib yuborishni, buning uchun o'z mafkurasi va g'oyalarini ularga majburan joriy etish, madaniyatiga raxna solish orqali ma'naviy jihatdan taraqqiy etishiga yo'l qo'ymaslikni o'z siyosatining "asosiy maqsadi" sifatida e'tibor qaratgan. Mazkur fikrlarni bundan 2700 yil oldin yashagan qadimgi Xitoy donishmandi Konfutsiy o'z imperatoriga shunday "maslahat" bergan ekan: "Hoqonim, agar biror mamlakatni zabt etib, u yerda uzoq hukmronlik qilmoqchi bo'lsangiz, dastavval o'sha yerda yashayotgan xalqni o'z tarixi madaniyatidan mahrum eting, ma'naviy qashshoqlik holatiga uchragan xalq uyushmaydi, ichki nizolar girdobiga o'raladi, sizga qarshilik ko'rsata olmaydi. Bunday holga kelgan xalqni, mamlakatni idora qilish oson kechadi", - deya ta'kidlab o'tgani e'tiborga molikdir [4]. Binobarin, madaniyat va ma'naviyatni barbod etish, milliy til, urf-odatlarini taraqqiy etishiga izn bermaslik itoat ettirilgan xalqni jilovda ushlab turishning eng zarur va nozik yo'llaridan biri ekanligini istilochi ya'ni bosqinchilar doimo juda yaxshi anglagan. Aynan, mazkur omillarni

doimo e'tiborda tutgan mustamlakachi va bosqinchilar Xitoy donishmandi aytgan "maslahat"ni oldindan rejalashtirib qo'yishadi. Zero, madaniyat, ma'naviyat va ma'rifatga tahdid solish orqali xalqning, mamlakatning ma'naviyati va ma'rifatini barbod etishi oqibatida har qanday xalq, millat e'tiqodsizlik girdobiga maxkum bo'ladi. Shu tariqa, ma'naviyati izdan chiqqan bunday o'lkada, mamlakatda ommaning olomonlashuvi, siyosiy manqurtlik, beparvolik avj olishi oqibatida xalqning mentaliteti milliy g'urur, iftihor, milliy qadriyatlar asta-sekin zaiflasha boshlaydi. Vaholanki, ana shunday o'lkani, mamlakatni, uning xalqini mustamlakachilik kishanlarda ushlab turish, itoatkor qulga aylantirish anchaoson va "silliq" kechadi. Bugun dunyo shiddat bilan o'zgarib bormoqda. Ayniqsa, mafkura poligonlarida g'oyaviy – mafkuraviy kurashning tobora avj olishi yoshlar ongi va qalbini ekspansiya (zabt etish) etishga zamin yaratmoqda. Shu tariqa, ma'naviy tubanlik ta'siri oqibatida madaniyatsizlik, e'tiqodsizlik kabi bir qator "ta'limotlari" oshkora, ba'zan esa yashirin tarzda targ'ib etilmoqda. Natijada, milliy ruh, millatning o'ziga xosligi va uning asriy qadriyatlariga raxna solish orqali zimdan yemirishga zamin yaratilmoqda. Globallashuv sharoitida mazkur illatning ijtimoiy namoyon bo'lishi muayyan mintaq va mamlakat aholisi ongi, qalbini zabt etmoqda. Natijada, mazkur illat asl ma'naviy qadriyatlarni tanazzul sari yetaklab, har bir halq va millatning o'z madaniyati, ma'naviyati va qadriyatlarini inkor etishi orqali yoshlar ongida bir-biriga mutlaqo zid bo'lgan dunyoqarashni shakllantirmoqda. Shuni alohida qayd etish joizki, ma'naviyat - xalqimiz ornomusini uyg'otuvchi beqiyos kuch, ozodlik, vatanni sevishga undovchi da'vatkor tug'yondir. Bugungi zamon shiddati har qaysi millat, xalqni kelajakda o'zligini saqlab qolish uchun eng avvalo, ma'naviyat masalasiga bo'ladigan tahdidlardan muntazam ogoh, sezgir va xushyor bo'lish borasida kechiktirib bo'lmas asosiy masalasi sifatida dolzarb vazifalarni ko'ymoqda. Yosh avlodning ma'naviy olamini yuksaltirish, uni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash, uning qiyofasida yuksak axloqiy tamoyillarni shakllantirish masalasi davlatning yoshlarga doir siyosatidagi eng dolzarb vazifalaridan biridir. Ayni paytda, bugungi kunda ushbu siyosat doirasida zamonaviy bilim, intellektual salohiyat va ilg'or texnologiyalarni o'zlashtirgan barkamol avlodni shakllantirishda ko'plab omillar qatori, ma'naviy ta'sir usullari va axloqiy tarbiya vositalaridan samarali foydalanish masalalari ham nihoyatda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shuning bilan bir qatorda, barcha ta'lim muassaslari qatori maktablarda ham "O'quvchi-yoshlarni turli ma'naviy tahdidlardan asrash uchun u shakllanayotgan oilaviy muhitning ta'sirini kuchaytirish lozim. Oila muhitida ota-onalarning mas'uliyatini yanada oshirish, o'quvchi-yoshlar ma'naviyatini shakllantirishda barcha ta'lim muassasalarining o'qituvchilari, sinf rahbarlari hamda ma'naviy-ma'rifiy ishlar bo'yicha rahbar o'rinbosarlarining rolini oshirish ayni axborotlashgan davrda o'ta muhim hisoblanadi. Shuningdek, ta'lim muassasasi, oila va mahalla ijtimoiy institutlarining ommaviy axborot vositalari bilan hamkorligini kuchaytirish lozim" [5].

Shu ma'noda, har qanday davrda ham, uning amalga oshirilishi, chuqur dialektik jarayon bo'lib, muttasil o'zgarishlar va yangilanishlarni nazarda tutish zarurligini anglatadi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoevning quyidagi fikri yoshlarga oid davlat siyosatining bugungi kundagi eng asosiy maqsadmuddaolari va ustivor yo'nalishlarini aniqlash va anglashda nihoyatda muhim nazariy dasturulamal bo'lib hisoblanadi: "Bunday keskin va tahlikali sharoitda biz ota-onalar, ustoz-murabbiylar, jamoatchilik, mahalla-ko'y bu masalada hushyorlik va ogohlikni yanada oshirishimiz kerak. Bolalarimizni birovlarining qo'lga berib qo'ymasdan, ularni o'zimiz tarbiyalashimiz lozim. Buning uchun yoshlarimiz bilan ko'proq gaplashish, ularning qalbiga quloq solish, dardini bilish, muammolarini yechish uchun amaliy ko'mak berishimiz kerak. Bu borada yoshlar bilan ishlashga alohida e'tibor qaratishimiz zarur.

Bu vazifalarni amalga oshirishda biz asrlar mobaynida shakllangan milliy an'analarimizga, ajdodlarimizning boy merosiga tayanamiz. Farzandlarimiz, ayniqsa, qiz bolalarning zamonaviy bilim va kasb-hunarlarini, xorijiy tillarni egallashlari, har tomonlama sog'lom va barkamol bo'lib, hayotdan munosib o'rin topishlari uchun barcha kuch va imkoniyatlarimizni safarbar etamiz" [6].

Dunyoqarash amaliy faoliyat bilan chambarchas bog'liq rivojlanadi. Insonning tabiati shundaki, u o'z dunyoqarashiga asoslanib, mavhum sharoitda qaror qabul qila oladi. Yoshlar dunyoqarashini shakllantirishga ta'sir etuvchi eng muhim omil maktab ijtimoiy instituti hisoblanadi. Ta'lim deganda shaxs, jamiyat va davlat manfaatlarini ko'zlab, o'quvchining davlat tomonidan belgilanadigan, tegishli hujjat bilan tasdiqlangan ta'lim darajalariga erishganligi to'g'risidagi bayonnoma bilan birga maqsadli ta'lim va tarbiya berish jarayoni tushuniladi. Biroq, hozirgi vaqtda maktab ta'lim maydoni sifatida yangi avlod ehtiyojlarini qondirmaydi. Ilgari maktabga maktab o'quvchilarining dunyoqarashini shakllantirish funktsiyasi ishonib topshirilgan, ammo bu yo'nalishdagi ishlar turg'unlik davrida ko'p narsalarni orzu qilgan usullardan foydalangan holda amalga oshirildi. Binobarin, mamlakatda ro'y berayotgan ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy o'zgarishlarning oqibati maktabda tarbiyaviy ishlardan butunlay voz kechish, demak, maktab o'quvchilarida dunyoqarashni shakllantirish uchun sharoit yaratish bo'ldi. Ishning eskirgan usullari va shakllaridan osongina voz kechib, ular hayotiy bo'lgan narsalarni ham tashladilar. Shu bois, ko'pchilik ta'lim muassasalari hozirda ta'lim-tarbiya ishlarini yangidan qurishga, yangi an'analar ildiz otishini kutishga majbur. Hayot ko'rsatganidek, yoshlar bilan yaxshi tarbiyaviy ish olib borish nafaqat ta'lim muassasalari, balki davlat miqyosida ham juda zarur. Bugungi yoshlar keksa avlodlar bilmagan dunyoda o'sib ulg'ayapti.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Baratov, R. (2021). Prospects of Higher Education System (on the Example of Uzbekistan). *International Journal on Orange Technologies*, 3(3), 128-131.
2. Баратов, Р. Ў. (2022). Транспорт тизимида таълим ислохотлари ва истиқболлари. *Academic research in educational sciences*, 3(TSTU Conference 1), 90-95.
3. Ruzigul, U., Nasirjan, J., Dilmurodkhakim, A., Mirshod, H., & Urozboy, E. (2020). Rationale and history of human reflections in the muslim philosophy. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(5), 1453-1458.
4. Baratov, R. U. (2019). Integration of a science, formation, and manufacture in the course of professional training. *Общественные науки в современном мире: политология, социология, философия, история* (pp. 51-54).
5. Baratov, R., & Uzbekova, S. (2022). Integration of science, education and production in the process of training. *World scientific research journal*, 4(2), 7-11.
6. Ramatov, J., Umarova, R., Baratov, R., Jurabayev, N., & Artikova, B. (2022, June). Constructive and optimal solutions for the formation of a stable ecological situation in the Aral Sea region of Uzbekistan. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 2432, No. 1, p. 030113). AIP Publishing LLC

UO'K: 811.512.1:37

O'QUVCHILAR VA O'QITUVCHILAR O'RTASIDAGI SAMARALI MULOQOTNING TA'LIM SIFATIGA TA'SIRI

<https://zenodo.org/records/15336867>

Raximova Zulfiyaxon Xashimjanovna
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada o'quvchilar va o'qituvchilar o'rtasidagi samarali muloqotning ta'lim jarayoniga ta'siri tahlil qilinadi. Muloqotning pedagogik tizimdagi o'rni, o'quvchilarning darsga*

